

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8395602>

УДК 002(09) 314.32

**СВЕДЕНИЯ О РОДИВШИХСЯ ИЗ МЕТРИЧЕСКИХ КНИГ
ВВЕДЕНСКОЙ ЦЕРКВИИ СЕЛА СОТНИКОВО В ДЕРЕВНЕ
БОЛЬШОЕ ЯНДУГАНОВО ЗА 1851-1900 ГОДЫ**

А.П. Петров,

Чувашский государственный аграрный университет,
г. Чебоксары

Аннотация: В данной публикации представлены сведения о родившихся и крещеных из метрических книг Введенской церкви села Сотниково Казанской губернии, Чебоксарского уезда, Посадско-Сотниковской волости. Учитывая значительный объем метрических книг прихода Введенской церкви, мы помещаем только сведения о родившихся в исследуемой деревне Яндуганово. Исследование основано на комплексном анализе материалов церковной статистики, в ходе исследования автор обращает внимание на такие аспекты, как уровень рождаемости, количественное соотношение законнорожденных и внебрачных детей, сезонность рождаемости.

Ключевые слова: Большое Яндуганово, рождаемость, крещение, метрические книги, церковный приход, село Сотниково, Введенская церковь, Казанская губерния, Чебоксарский уезд, Посадско-Сотниковская волость

**INFORMATION ABOUT THOSE BORN FROM THE METRICAL
BOOKS OF THE VVEDENSKAYA CHURCH OF THE VILLAGE
OF SOTNIKOVO IN THE VILLAGE OF BOLSHOE
YANDUGANOVO FOR 1851-1900**

A.P. Petrov,

Chuvash State Agrarian University,
Cheboksary

Annotation: This publication presents information about those born and baptized from the metrical books of the Vvedenskaya Church of the village of Sotnikovo, Kazan province, Cheboksary county, Posadsko-Sotnikovskaya volost. Taking into account the considerable volume of metric books of the parish of the Vvedenskaya Church, we place only information about those born in the studied village of Yanduganovo. The study is based on a comprehensive analysis of church statistics materials. During the study, the author draws attention to such aspects as the birth rate, the quantitative ratio of legitimate and illegitimate children, the seasonality of the birth rate.

Key words: Bolshoe Yanduganovo, birth rate, baptism, metric books, church parish, Sotnikovo village, Vvedenskaya church, Kazan province, Cheboksary county, Posadsko-Sotnikovskaya parish

Введение. Большое Яндуганово, Малти Чиперуй – деревня в Мариинско-Посадском районе, Большешигаевского сельского поселения, расположена в географических азимутах между 56° 00' 15" - 55° 59' 44" северной широты и 47° 46' 23" - 47° 46' 02" восточной долготы. В деревне одна улица, расположенная с севера на юг, протяжённостью 1500 м. Перепад высоты над уровнем моря с юга на север составляет 17 м. Расстояние до столицы Чувашской Республики города Чебоксары 51 км, до районного центра 16 км, до железнодорожной станции города Цивильск 42 км. Исторические названия: Яндуганова (Ендуганова), Большая Ендуганова (Яндуганова). Жители деревни – чувашаи, до 1824 года – ясачные крестьяне, т.е. крестьяне, которые должны были платить ясак (государственный налог общего характера) в виде натурой, главным образом пушнинной, мягкой рухлядью (деньгами). В царской России ясак взымали с народов Поволжья [1].

В первой половине 19 века некоторые крестьяне деревни стали переезжать в новое место и образовали новую деревню - Малое Яндуганово.

Там с 1920 года действовала начальная школа, а в 1932 году образован колхоз «Осоавиахим».

Как деревня Большое Яндуганово впервые появляется запись в метрической книге Введенской церкви Казанской консистории села

Сотниково Казанской губернии Чебоксарского уезда Посадско - Сотниковской волости 22 декабря 1876 года при крещении сына Степана родителями Даниилом Кондратьевым и Василисой Андреевой, а в 1877 году впервые там же появляется запись - деревня Малое Яндуганово.

В 1930 году в деревне Большое Яндуганово образован колхоз «Искра», затем переименовали – Больше-Яндугановский колхоз «Урицкий». Имеется фельдшерско-акушерский пункт (с 2000 года) и сельский клуб с 1957 года. Деревня радиофицирована проводным радио в 1962 году, электрифицирована в 1965 году, газифицирована в 1999 году. Улица в деревне имеет твердое покрытие с 2017 года, а уличный водопровод с буровым колодцем и водонапорной башней с 1978 года. Ближайшие населённые пункты: Сотниково – 2 км, Малое Яндуганово – 3 км, Малое Шигаево – 5 км, Эльбарусово – 3 км, Большое Шигаево – 5 км, Астакасы – 6 км, Арзаматово- 6 км. Караньялы – 7 км, Ускасы – 7 км, Тинсарино – 9 км. До деревни действует автобусное сообщение – маршрут Новочебоксарск – Большое Яндуганово, совершает четыре рейса в день.

Цель и задачи исследования. Целью исследований является анализ записей о родившихся в деревне Большое Яндуганово из метрических книг для изучения истории и генеалогии жителей деревни. Задачей работы являются обеспечение современных жителей деревни архивными данными о своих предках.

Материалы и методы исследования. Источниковую базу данного исследования составили 50 метрических книг Введенской церкви села Сотниково Посадско - Сотниковской волости Чебоксарского уезда Казанской губернии с 1851 по 1900 годы, извлечённые из фондов исторического архива Чувашской Республики. В основу методики исследования положен системный метод [2-4].

Результаты исследования и их обсуждение. В настоящей публикации представлены записи о крещении 606 младенцев, из них 273 мальчика и 333 девочек. Любопытно, что значительную часть родителей, в 26 из 602 случаев, составили отставные или призванные в солдаты царской армии, двойняшки – в четырёх случаях, а незаконнорожденные дети в 10 случаях. В 1872 году одного новорождённого крестили без записи родителей.

Изученные материалы дали возможность выявить определенную закономерность и в сезонности рождений детей (табл. 2). В течение исследуемого периода разница между показателями рождаемости в различные времена года оставалась незначительной. Наибольшее количество детей родились зимой 1852 года – 8, весной 1865, 1866 и 1886 годов – по 6, летом 1888 года - 7 и осенью 1863, 1876, 1886 и 1890 годов – по 6 младенцев. Всего количество новорожденных детей зарегистрированных зимой – 174 (28,7%), весной – 127 (21,0 %), летом 141 (23,2 %) и осенью – 164 (27,1 %).

Важным результатом исследования стало определение высоких и низких показателей рождаемости. Из табл. 2 мы видим, что в исследуемый период наибольшее количество рождений было зарегистрированы в 1852 и 1882 годах – по 17 детей (2,8% от общего количества), из них количество новорожденных мужского и женского пола составили в 1852 году – 10 мальчиков и 7 девочек, а в 1882 году – 7 мальчиков и 10 девочек. Наименьшее количество рождений наблюдалось в 1885 году – всего 4 детей (0,7 %), из них количество новорожденных мужского и женского пола составило по 2. В среднем в год в рассматриваемый период рождалось 12 детей [5 – 8].

Таблица 1 - Сведения о родившихся в крестьянских семьях деревни Большое Яндуганово с 1851 по 1900 годы

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
1851 год					
	1.	01.01	01.01	Татьяна	Яков Михайлов и Евдокия Кириллова
1.		21.01	24.01	Роман	Фёдор Прокопьев и Надежда Васильева
2.		28.01	28.01	Ефрем	Абрам Егоров и Дарья Илларионова
	2.	01.02	01.02	Марфа	Димитрий

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
					Николаев и Аграфья Фёдорова
	3.	01.02	04.02	Мария	Прокопий Алексеев и Акилина Савельева
3.		02.02	04.02	Захар	Абрам Павлов и Евдокия Ефимова
	4.	01.03	02.03	Феодосия	Владимир Савельев и Агрипина Максимова
4.		15.03	16.03	Алексей	Афанасий Фёдоров и Пелагея Петрова
	5.	18.07	20.07	Мария	Филипп Кузьмин и Зиновия Ефимова
	6.	11.08	17.08	Фёкла	Фёдор Антонов и Татьяна Фёдорова
	7.	08.10	10.10	Прасковья	Кондрат Яковлев и Наталия Леонтьева
1852 год					
	1.	01.01	01.01	Василиса	Никифор Иванов и Ирина Афанасьева
	2.	01.01	04.01	Татьяна	Филипп Кузьмин и Степанида Фёдорова
1.		10.01	13.01	Иосиф	Семён Яковлев и Мавра Кондратьева

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
2.		27.01	28.01	Ефрем	Иван Давыдов и Гликерия Васильева
3.		16.02	19.02	Архип	Филипп Михайлов и Екатерина Кондратьева
4.		24.02	25.02	Тарас	Егор Фёдоров и Елизавета Андреева
	3.	03.03	08.03	Василиса	Елисей Осипов и Екатерина Максимова
	4.	17.06	18.06	Агрипина	Моисей Афанасьев Дарья Андреева
	5.	02.07	06.07	Евдокия	Яков Кузьмин и Акилина Иванова
	6.	06.07	12.07	Елена	Антон Михайлов и Марфа Савельева
5.		16.08	21.08	Давид	Григорий Фёдоров и Анастасия Тихонова
6.		01.10	01.10	Роман	Ефим Григорьев и Агрипина Филиппова
7.		06.10	09.10	Мартын	Василий Иванов и Ульяна Фёдорова
8.		15.10	22.10	Константин	Филипп Кузьмин и Зиновия Ефимова
9.		18.11	20.11	Лазарь	Пётр Алексеев и

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
					Мария Семёнова
10		19.12	20.12	Игнат	Абрам Павлов и Евдокия Ефимова
	7.	25.12	28.12	Мелания	Иван Васильев и Ксения Гаврилова
1853 год					
	1.	07.02	12.02	Мария	Яков Иванов и Устиния Игнатьева
	2.	07.02	15.02	Марина	Пётр Осипов и Анна Димитриева
	3.	11.04	15.04	Феодора	Яков Михайлов и Евдокия Кириллова
1.		22.04	26.04	Степан	Андрей Фёдоров и Екатерина Семёнова
	4.	06.05	08.05	Гликерия	Кондрат Кузьмин и Евдокия Никифорова
	5.	11.06	21.06	Агрипина	Фёдор Антонов и Татьяна Фёдорова
2.		09.07	10.07	Даниил	Кондрат Яковлев и Наталия Леонтьева
3.		16.08	21.08	Фадей	Владимир Савельев и Агрипина Максимова
4.		15.09	18.09	Евстафий	Елисей Осипов и Екатерина Максимова

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
	6.	18.10	24.10	Неонила	Абрам Егоров и Дарья Илларионова
1854 год					
1.		11.01	13.01	Иосиф	Димитрий Никонов и Аграфья Фёдорова
	1.	24.02	24.02	Василиса	Иван Давыдов и Гликерия Васильева
	2.	28.04	29.04	Мавра	Афанасий Фёдоров и Пелагея Петрова
	3.	25.05	31.05	Акилина	Афанасий Егоров и Варвара Алексева
	4.	01.09	03.09	Елизавета	Семён Васильев и Пелагея Иванова
	5.	25.10	31.10	Зиновия	Николай Прокопьев и Ефимия Игнатьева
2.		03.11	07.11	Лазарь	Иван Ефимов и Евдокия Леонтьева
	6.	21.11	25.11	Екатерина	Филипп Кузьмин и Степанида Фёдорова
	7.	27.12	30.12	Мелания	Умершего 13.09.1854 года Филиппа Михайлова вдова Акулина Никифорова

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
1855 год					
1.		07.01	15.01	Макар	Егор Федоров и Елизавета Андреева
2.		20.01	27.01	Трифон	Василий Иванов и Ульяна Фёдорова
3.		22.02	25.02	Трифон	Никифор Иванов и Марина Афанасьева
	1.	01.04	03.04	Василиса	Фёдор Прокопьев и Надежда Васильева
4.		05.04	06.04	Терентий	Моисей Афанасьев и Дарья Андреева
	2.	08.04	12.04	Василиса	Иван Васильев и Ксения Гаврилова
	3.	16.07	18.07	Прасковья	Семён Яковлев и Мавра Кондратьева
5.		01.08	04.08	Матвей	Яков Иванов и Ульяна Игнатъева
	4.	13.09	21.09	Фёкла	Моисей Васильев и Агрипина Яковлева
	5.	01.10	02.10	Устиния	Егор Варламов и Дарья Васильева
	6.	10.11	14.11	Степанида	Пётр Алексеев и Мария Семёнова
	7.	07.12	10.12	Устиния	Абрам Егоров и Дарья Васильева
6, 7.		13.12	13.12	Павел,	Григорий

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
				Степан	Фёдоров и Анастасия Тихонова
8.		13.12	13.12	Кузьма	Павел Михайлов и Прасковья Ефимова
1856 год					
1.		01.01	06.01	Емельян	Владимир Савельев и Агрипина Максимова
2.		18.01	23.01	Климент	Елисей Осипов и Екатерина Максимова
	1.	21.01	21.01	Анна	Иван Григорьев и Агафья Корнилова
	2.	19.02	21.02	Василиса	Кондрат Яковлев и Наталья Леонтьева
3.		20.02	22.02	Василий	Яков Михайлов и Евдокия Кириллова
	3.	01.04	01.04	Феодора	Пётр Осипов и Анна Димитриева
4.		07.04	14.07	Артамон	Филипп Козьмин и Зиновия Ефимова
	4.	07.06	14.06	Устиния	Яков Кузьмин и Акулина Иванова
5.		01.07	02.07	Константин	Иван Давыдов и Гликерия Васильева
	5.	20.08	26.08	Наталья	Ларион Елисеев и Анна

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
					Степанова
	6.	12.09	13.09	Надежда	Гавриил Савельев и Мавра Лукина
	7.	15.10	21.10	Прасковья	Николай Прокопьев и Ефимия Игнатьева
1857 год					
1.		22.01	29.01	Игнатий	Павел Михайлов и Прасковья Ефимова
	1.	01.02	07.02	Агафья	Филипп Кузьмин и Степанида Фёдорова
	2.	20.03	23.03	Матрона	Пётр Алексеев и Мария Семёнова
	3.	20.05	25.05	Феодора	Григорий Фёдоров и Анастасия Тихонова
	4.	01.06	05.06	Фёкла	Владимир Савельев и Агрипина Максимова
2.		24.06	25.06	Демьян	Моисей Афанасьев и Дарья Андреева
	5.	07.07	11.07	Марфа	Кондрат Кузьмин и Евдокия Никифорова
	6.	07.08	11.08	Мария	Ксенофонт Варламов и Александра Филиппова
3.		21.09	27.09	Роман	Абрам Павлов и

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
					Евдокия Ефимова
4.		26.09	01.10	Дионисий	Назар Иванов и Евдокия Григорьева
5.		14.11	17.11	Григорий	Моисей Васильев и Агрипина Яковлева
	7.	09.12	13.12	Анисия	Василий Иванов и Ульяна Фёдорова
1858 год					
	1.	01.03	04.01	Юлиания	Никифор Иванов и Ирина Афанасьева
	2.	14.04	19.04	Дарья	Иван Димитриев и София Андреева
	3.	18.04	21.04	Александра	Яков Иванов и Ульяна Игнатьева
	4.	20.05	21.05	Елена	Яков Михайлов и Евдокия Кириллова
1.		22.07	24.07	Роман	Фёдор Антонов и Татьяна Фёдорова
	5.	13.08	15.08	Наталия	Никанор Васильев и Дарья Андреева
	6.	21.08	22.08	Наталия	Марк Афанасьев и Дарья Антонова
2.		20.09	22.09	Харитон	Гавриил Савельев и Мавра Лукина

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
	7.	25.09	27.09	Устиния	Антон Алексеев и Агафья Фёдорова
3.		14.11	16.11	Лазарь	Илларион Елисеев и Анна Степанова
4.		01.12	03.12	Потап	Филипп Кузьмин и Зиновия Ефимова
	8.	08.12	11.12	Анастасия	Абрам Егоров и Дарья Илларионова
1859 год					
1.		09.01	11.01	Павел	Сергей Антонов и Ольга Михайлова
	1.	23.01	25.01	Ксения	Иван Давыдов и Гликерия Васильева
	2.	23.02	25.02	Евдокия	Егор Варламов и Дарья Васильева
	3.	25.08	28.08	Елизавета	Назар Иванов и Евдокия Григорьева
	4.	12.09	15.09	Надежда	Иван Васильев и Ксения Гаврилова
2.		03.10	06.10	Фома	Афанасий Фёдоров и Пелагея Петрова
	5.	13.11	14.11	Анна	Иван Фёдоров и Фёкла Михайлова
3.		26.11	29.11	Парамон	Егор Фёдоров и Елизавета Андреева

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
	6.	27.11	29.11	Варвара	Моисей Васильев и Агрипина Яковлева
	7.	06.12	07.12	Анна	Ксенофонт Варламов и Александра Филиппова
	8.	25.12	27.12	Анисия	Моисей Афанасьев и Дарья Андреева
1860 год					
	1.	02.01	03.01	Василиса	Иван Григорьев и Агафья Корнилова
	2.	14.01	19.01	Ксения	Василий Иванов и Ульяна Фёдорова
1.		01.02	02.02	Семён	Николай Прокопьев и Евфимия Игнатьева
	3.	02.02	04.02	Агафья	Владимир Савельев и Агрипина Максимова
2.		15.02	17.02	Анисим	Никифор Васильев и Дарья Антонова
	4.	09.04	10.04	Василиса	Елисей Осипов и Екатерина Максимова
3.		21.05	25.05	Макар	Умершего Никифора Иванова во время вдовства-вания Матроны

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
					Степановой, незаконнорожденный сын
	5.	03.07	12.07	Юлиана	Илларион Елисеев и Анна Степанова
	6.	03.09	08.09	Анна	Пётр Алексеев и Мария Семёнова
4.		07.09	11.09	Константин	Кондрат Яковлев и Наталия Леонтьева
5.		15.09	19.09	Трофим	Абрам Егоров и Дарья Ларионова
6.		18.11	23.11	Макар	Иван Димитриев и София Андреева
	7.	03.12	06.12	Анисия	Яков Михайлов и Ефимия Кириллова
7.		13.12	16.12	Даниил	Пётр Иванов и Пелагея Леонтьева
1861 год					
1.		01.02	05.01	Герасим	Пётр Осипов и Анна Димитриева
	1.	10.04	14.04	Анастасия	Сергей Антонов и Ольга Михайлова
2.		26.04	27.04	Семён	Гавриил Савельев и Мавра Лукина
3.		19.05	21.05	Константин	Иван Егоров и Устинья Климентьева
	2.	24.05	01.06	Агрипина	Павел Михайлов

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
					и Прасковья Ефимова
4.		22.06	24.06	Давид	Кондрат Кузьмин и Евдокия Никифорова
	3.	18.06	24.06	Феврония	Филипп Кузьмин и Анисия Ефимова
5.		15.07	18.07	Илья	Антон Алексеев и Агафья Фёдорова
	4.	21.07	24.07	Прасковья	Иван Фёдоров и Фёкла Михайлова
6.		10.09	13.09	Илья	Никандр Васильев и Дарья Андреева
7.		13.09	16.09	Трофим	Степан Давыдов и Мария Григорьева
	5.	15.10	19.10	Прасковья	Елисей Осипов и Екатерина Максимова
	6.	17.11	21.11	Варвара	Илларион Елисеев и Анна Степанова
1862 год					
1.		07.01	07.01	Лука	Назар Иванов и Евдокия Григорьева
	1.	04.03	06.03	Феодора	Ксенофонт Варламов и Александра Филиппова
2.		10.03	22.03	Никон	Иван Васильев и Ксения

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
					Гаврилова
	2.	02.04	04.04	Василиса	Иван Давыдов и Гликерия Васильева
3.		11.04	18.04	Трифон	Егор Варламов и Дарья Васильева
	3.	26.06	28.06	Марфа	Авраам Егоров и Дарья Ларионова
	4.	01.07	01.07	Ольга	Владимир Савельев и Агрипина Максимова
	5.	21.08	24.08	Наталья	Моисей Афанасьев и Дарья Андреева
4.		20.08	24.08	Моисей	Тарас Иванов и Марфа Яковлева
	6.	21.09	21.09	Гликерия	Александра Фёдорова - сестра Дарьи Фёдоровой, незаконнорожденная
	7.	14.11	14.11	Екатерина	Иван Фёдоров и Фёкла Михайлова
	8.	22.12	25.12	Мелания	Николай Прокопьев и Марфа Филиппова
1863 год					
	1.	04.01	5.01	Феодора	Петр Иванов и Пелагея Леонтьева
	2.	01.04	02.04	Мария	Сергей Антонов и Ольга

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
					Михайлова
	3.	23.06	26.06	Марфа	Захар Антонов и Анастасия Прокопьева
	4.	24.07	26.07	Прасковья	Елисей Осипов и Екатерина Максимова
1.		02.08	4.08	Лаврентий	Яков Иванов и Пелагея Федорова
	5.	15.08	17.08	Фёкла	Никандр Кузьмин и Дарья Андреева
	6.	21.08	23.08	Анна	Кондрат Яковлев и Наталия Леонтьева
2.		04.09	5.09	Захар	Иван Егоров и Устинья Климентьева
	7.	02.10	6.10	Анна	Григорий Федоров и Анастасия Тихонова
3.		19.10	22.10	Артём	Марк Афанасьев и Дарья Антонова
4.		01.11	1.11	Демьян	Яков Михайлов и Ефимия Кириллова
5.		14.11	20.11	Григорий	Гавриил Савельев и Марфа Лукина
6.		29.11	1.12	Наум	Абрам Егоров и Дарья Ларионова
7.		08.12	13.12	Тимофей	Павел Прокопьев и Евдокия

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
					Степанова
1864 год					
	1.	31.12.1863	1.01	Мелания	Тарас Иванов и Мария Яковлева
1.		01.02	1.02	Трифон	Владимир Савельев и Агрипина Максимова
	2.	03.02	5.02	Агафья	Никифор Васильев и Дарья Антонова
	3.	17.02	18.02	Марина	Степан Давыдов и Прасковья Григорьева
	4.	22.05	24.05	Феодосия	Александр Егоров и Дарья Федорова
	5.	22.05	28.05	Феодосия	Моисей Васильев и Агрипина Яковлева
2.		19.06	21.06	Давид	Иван Егоров и Устиния Климентьева
	6.	26.07	31.07	Евдокия	Ольга Михайлова, вдова Сергея Антонова, незаконнорожденная
3.		04.09	6.09	Климент	Василий Иванов и Ульяна Федорова
4.		25.09	27.09	Роман	Моисей Афанасьев и Дарья Андреева
	7.	26.10	28.10	Мария	Илларион

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
					Елисеев и Анна Степанова
	8.	17.11	19.11	Анна	Иван Дмитриев и Софья Андреева
1865 год					
1.	1.	3.02	3.02	Самсон и Анна	Абрам Егоров и Дарья Илларионова
2.		11.03	12.03	Сафрон	Емельян Гаврилов и Феоктиста Андреева
	2.	15.03	18.03	Дарья	Назар Иванов и Евдокия Григорьева
3.		16.03	19.03	Христофор	Егор Варламов и Дарья Васильева
4.		20.03	28.03	Захар	Кондрат Кузмин и Ульяна Иванова
5.		26.03	28.03	Макар	Петр Иванов и Пелагея Леонтьева
	3.	20.04	32.04	Александра	Илларион Андреев и Феодора Фомина
	4.	16.06	19.06	Агрипина	Яков Иванов и Ульяна Игнатьева
	5.	10.07	18.07	Мария	Иван Егоров и Устинья Климентьева
	6.	21.07	23.07	Прасковья	Петр Климентьев и Мария Романова
	7.	14.10	15.10	Анна	Емельян

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
					Семенов и Агафья Евдокимова
6.		4.11	7.11	Лазарь	Николай Прокопьев и Марфа Филиппова
7.		6.12	10.12	Николай	Александр Егоров и Дарья Фёдорова
8.		10.12	13.12	Евграф	Кондрат Яковлев и Наталия Леонтьева
1866 год					
1.		24.02	26.02	Павел	Захар Абрамов и Анастасия Прокопьева
2.		20.02	27.02	Герасим	Марк Афанасьев и Дарья Антонова
	1.	15.03	19.03	Матрёна	Ксенофонт Варламов и Александра Филиппова
	2.	9.04	13.04	Ирина	Иван Григорьев и Агафья Корнилова
	3.	15.04	19.04	Александра	Иван Васильев и Ксения Гаврилова
3.		28.04	30.04	Никита	Ларион Андреев и Федора Фомина
4.		13.05	15.05	Димитрий	Степан Давыдов и Прасковья Григорьева

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
5.		28.05	29.05	Харитон	Тарас Иванов и Мария Яковлева
6.		12.06	19.06	Артемий	Моисей Васильев и Агрипина Яковлева
7.		2.09	5.09	Захар	Кондрат Козьмин и Ульяна Иванова
1867 год					
	1.	29.03	31.03	Мария	Ольга Михайлова – вдова Сергея Антонова, незаконнорожденная
	2.	10.06	15.06	Агафья	Емельян Ермилов и Екатерина Андреева
	3.	16.06	18.06	Юлиания	Степан Давыдов и Прасковья Григорьева
	4.	20.06	22.06	Агрипина	Тарас Иванов и Мария Яковлева
	5.	17.07	20.07	Прасковья	Григорий Иванов и Мария Саватьева
	6.	22.07	01.08	Евдокия	Яков Иванов и Устинья Игнатьева
1.		1.09	01.09	Самсон	Евдоким Елисеев и Ксения Никитина
2.		14.09	17.09	Трофим	Илларион Андреев и Феодора Фомина

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
3.		25.09	25.09	Сергей	Моисей Афанасьев и Дарья Андреева
	7.	24.09	28.09	Устиния	Матвей Елисеев и Анна Ефремова
4.		20.11	26.11	Егор	Никанор Кузьмин и Дарья Андреева
	8.	10.12	17.12	Анисия	Василий Иванов и Ульяна Федорова
5.		18.12	19.12	Илья	Емельян Семенов и Агафья Евдокимова
	9.	20.12	25.12	Мелания	Ларион Елисеев и Анна Степанова
1868 год					
1.		01.03	02.03	Федот	Никандр Васильев и Дарья Антонова
2.		02.03	05.03	Трофим	Петр Иванов и Пелагея Леонтьева
	1.	05.03	07.03	Анастасия	Иван Дмитриев и Софья Андреева
	2.	09.06	14.06	Акилина	Афанасий Никифоров и Любовь Иванова
	3.	15.06	20.06	Устиния	Моисей Васильев и Агрипина Яковлева
	4.	22.06	27.06	Евдокия	Николай Прокопьев и Мария

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
					Филиппова
	5.	16.07	20.07	Устиния	Степан Давыдов и Прасковья Григорьева
3.		19.07	28.07	Илья	Кондрат Кузьмин и Ульяна Иванова
4.		18.09	22.09	Андрей	Федор Прокопьев и Агрипина Васильева
5.		01.10	07.10	Сергей	Иван Егоров и Устинья Климентьева
	6.	15.10	15.10	Анна	Максим Кузьмин и Степанида Васильева
	7.	22.10	25.10	Анастасия	Тихон Яковлев и Наталия Тихонова
	8.	22.12	23.12	Анисия	Терентий Петров и Татьяна Яковлева
1869 год					
	1.	09.02	12.02	Мария	Ананий Антонов и Евдокия Степанова
	2.	11.03	13.03	Феоктиста	Захар Антонов и Анастасия Прокопьева
	3.	26.06	29.06	Анна	Вдова Ольга Михайлова умершего Сергея Антонова, незаконнорожденная

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
1.		17.07	20.07	Илья	Ксенофонт Варламов и Александра Филиппова
2.		05.08	08.08	Матвей	Кондрат Яковлев и Наталия Леонтьева
	4.	23.11	30.11	Анна	Илларион Андреев и Федора Фомина
3.		15.12	21.12	Пётр	Тарас Иванов и Мария Яковлева
	5.	21.12	23.12	Анастасия	Марк Афанасьев и Дарья Антонова
1870 год					
	1.	11.01	18.01	Ксения	Никандр Кузьмин и Дарья Андреева
1.		01.02	01.02	Трифон	Лазарь Иванов и Евдокия Григорьева
2.		01.03	05.03	Ефрем	Кондрат Козьмин и Ульяна Иванова
	2.	29.03	29.03	Марья	Артемий Семенов и Евдокия Петрова
3.		05.04	09.04	Мартын	Григорий Иванов и Марья Савельева
	3.	06.04	09.04	Василиса	Емельян Гаврилов и Феоктиста Андреева
	4.	01.06	02.06	Фёкла	Емельян Семёнов и Агафья Евдокимова

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
4.		19.07	24.07	Трофим	Максим Кузьмин и Марфа Васильева
5.		24.07	31.07	Пантелеймон	Абрам Егоров и Анастасия Елисеева
6.		27.07	31.07	Проход	Евдоким Елисеев и Ксения Никитина
	5.	28.08	30.08	Наталья	Моисей Афанасьев и Дарья Андреева
	6.	02.09	06.09	Елизавета	Петр Иванов и Пелагея Леонтьева
7.		05.09	07.09	Никита	Матвей Елисеев и Анна Ефремова
8.		17.09	20.09	Михаил	Степан Давыдов и Прасковья Григорьева
9.		17.09	20.09	Михаил	Феоктист Осипов и Мария Ананьева
	7.	23.11	29.11	Екатерина	Илларион Елисеев и Анна Степанова
1871 год					
	1.	07.02	14.02	Мария	Фёдор Прокопьев и Агрипина Васильева
1.		05.06	09.06	Кирилл	Захар Абрамов и Прасковья Мартынова
	2.	05.06	13.06	Анна	Моисей Васильев и Агрипина

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
					Яковлева
	3.	05.06	13.06	Анна	Марк Афанасьев и Марфа Михайлова
	4.	12.06	20.06	Агрипина	Афанасий Никифоров и Любовь Иванова
2.		11.10	22.10	Арефий	Иван Егоров и Устинья Константинова
3.		23.10	31.10	Кузьма	Артамон Иванов и Елена Ефимова
4.		04.11	07.11	Федот	Пётр Алексеев и Марфа Романова
1872 год					
1.		26.12. 1871	01.01	Ефим	Ларион Андреев и Феодора Фомина
2.		07.01	16.01	Антон	Солдатка Татьяна Яковлева, жена Терентия Петрова, находящегося на военной службе, незаконнорожденный
3.		14.01	23.01	Константин	Никандр Васильев и Дарья Антонова
4.		24.01	25.01	Григорий	Захар Антонов и Анастасия Прокопьева
	1.	07.02	13.02	Феодора	Вдова Марфа Филиппова, умершего

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
					19.09.1871 г. Николая Прокопьева
5.		14.03	19.03	Кирилл	Никандр Кузьмин и Дарья Андреева
	2.	10.04	14.04	Матрёна	Кондрат Яковлев и Наталия Леонтьева
6.		24.05	28.05	Никита	Емельян Семёнов и Агафья Евдокимова
7.		02.06	11.06	Кирилл	Александр Егоров и Дарья Федорова
8.		09.06	12.06	Анисим	Игнатий Осипов и Агрипина Абрамова
9.		12.08	20.08	Фадей	Матвей Елисеев и Анна Ефремова
	3.	22.08	27.08	Наталия	Без записи родителей
	4.	01.09	03.09	Марфа	Ксенофонт Варламов и Александра Филиппова
10.		08.10	12.10	Кузьма	Григорий Иванов и Мария Савельева
	5.	02.12	06.12	Варвара	Евдоким Елисеев и Ксения Никитина
11.		06.12	10.12	Евграф	Пётр Иванов и Пелагея Леонтьева

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
1873 год					
	1.	14.01	21.01	Ксения	Феоктист Осипов и Мария Ананьева
	2.	15.01	21.01	Ксения	Емельян Гаврилов и Феоктиста Андреева
	3.	01.02	04.02	Агафья	Фёдор Прокопьев и Агрипина Васильева
1.		04.03	11.03	Сафрон	Пимен Иванов и Александра Иванова
2.		25.03	01.04	Осип	Кондрат Козьмин и Ульяна Иванова
	4.	24.03	01.04	Феодора	Артемий Семёнов и Евдокия Петрова
3.		26.05	27.05	Егор	Ананий Антонов и Евдокия Степанова
	5.	27.08	01.09	Елизавета	Марк Афанасьев и Марфа Михайлова
4.		26.08	02.09	Иван	Степан Андреев и Василиса Никифорова
	6.	08.10	14.10	Прасковья	Тарас Иванов и Мария Яковлева
5.		18.11	21.11	Михаил	Артамон Иванов и Елена Ефимова
	7.	20.11	21.11	Екатерина	Абрам Егоров и Анастасия

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
					Елистратова
6.		20.12	25.12	Гордей	Иван Егоров и Анна Николаева
1874 год					
	1.	13.02	17.02	Евдокия	Ларион Елисеев и Анна Степанова
	2.	27.02	27.02	Марина	Ивана Ефимова дочери-девицы Анисии Ивановой, незаконнорожденная
	3.	15.05	15.05	Александра	Яков Иванов и Евдокия Захарова
	4.	17.06	21.06	Мария	Захара Антонов и Анастасия Прокопьева
1.		07.08	25.08	Моисей	Евдоким Елисеев и Ксения Никитина
2.		02.08	25.08	Демьян	Степан Давыдов и Прасковья Григорьева
	5.	07.09	08.09	Анна	Пётр Алексеев и Марфа Романова
	6.	01.11	01.11	Варвара	Никандр Васильев и Дарья Антонова
	7.	19.12	22.12	Анастасия	Александр Егоров и Дарья Федорова
	8.	15.12	22.12	Анастасия	Максим Кузьмин и Марфа Васильева

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
	9.	16.12	22.12	Анастасия	Григорий Иванов и Мария Савельева
3.		22.12	22.12	Василий	Федор Прокопьев и Агрипина Васильева
1875 год					
	1.	06.01	06.01	Татьяна	Федор Афанасьев и Прасковья Филиппова
1.		23.01	25.01	Ефрем	Семён Яковлев и Пелагея Егорова
2.		07.02	09.02	Степан	Григорий Филиппов и Ульяна Иванова
	2.	07.02	09.02	Евдокия	Иван Егоров и Анна Николаева
3.		02.03	09.03	Александр	Пётр Иванов и Пелагея Леонтьева
	3.	05.03	09.03	Феодора	Матвей Елисеев и Анна Ефремова
4.		06.04	07.04	Родион	Ксенофонт Варламов и Александра Филиппова
	4.	08.04	13.04	Василиса	Никандр Кузьминов и Дарья Андреева
5.		20.04	23.04	Егор	Емельян Гаврилов и Феоктиста Андреева
	5.	06.06	08.06	Марфа	Василий Яковлев

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
					и Татьяна Филиппова
	6.	06.06	08.06	Марфа	Степан Андреев и Василиса Никифорова
	7.	02.10	05.10	Пелагея	Емельян Семёнов и Агафья Евдокимова
	8.	12.10	12.10	Гликерия	Роман Федоров и Елена Никифорова
6.		07.11	16.11	Матвей	Терентий Петров - солдат Гренадерского Мингрельского полка и Татьяна Яковлева
7.		17.11	21.11	Макар	Ларион Антонов и Федора Фомина
	9.	02.12	06.12	Анна	Артамон Иванов и Елена Ефимова
	10.	23.12	28.12	Анисия	Федор Прокопьев и Агрипина Васильева
1876 год					
	1.	01.01	04.01	Татьяна	Степан Давыдов и Прасковья Григорьева
	2.	15.01	25.01	Анна	Артемий Семёнов и Евдокия Петрова
	3.	03.03	03.03	Дарья	Яков Иванов и Евдокия

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
					Захарова
1.		22.04	25.04	Леонтий	Александр Егоров и Дарья Федорова
	4.	04.06	11.06	Ольга	Марк Афанасьев и Марфа Миронова
2.		01.08	01.08	Кузьма	Гурий Иванов и Анна Яковлева
	5.	25.08	29.08	Анна	Григорий Федоров и Евфимия Ильина
3.		09.10	13.10	Кузьма	Виктор Афанасьев-отпускник, солдат 44-го Камчатского полка и Ольга Кириллова
	6.	18.10	20.10	Гликерия	Игнатий Абрамов и Анна Иванова
4.		14.10	22.10	Яков	Архип Филиппов и Александра Осипова
	7.	09.11	14.11	Татьяна	Пимен Иванов и Александра Иванова
	8.	12.11	21.11	Екатерина	Григорий Иванов и Мария Захарова
	9.	16.11	21.11	Екатерина	Евдоким Варламов и Марфа Маркова
5.		21.12	22.12	Степан	Даниил Кондратов и

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
					Василиса Андреева
1877 год					
	1.	01.02	06.02	Дарья	Максим Кузьмин и Марфа Васильева
1.		18.03	20.03	Гавриил	Федор Афанасьев и Прасковья Филиппова
2.		01.04	03.04	Василий	Ксенофонт Варламов и Александра Филиппова
	2.	25.05	11.06	Акулина	Никандр Кузьмин и Дарья Андреева
	3.	07.08	14.08	Наталья	Абрам Егоров и Анастасия Елисеева
3.		14.08	28.08	Моисей	Артемий Семёнов и Евдокия Петрова
4.		08.09	11.09	Иосиф	Алексей Владимиров и Татьяна Меркурьева
	4.	21.11	26.11	Екатерина	Василий Яковлев - призванный на военную службу и Татьяна Филиппова
	5.	11.12	12.12	Анна	Даниил Кондратов и Василиса Андреева

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
1878 год					
	1.	10.01	15.01	Ксения	Захар Абрамов и Феодора Иванова
	2.	03.04	09.04	Мария	Григорий Филиппов и Ульяна Иванова
	3.	26.05	28.05	Феодосия	Евдоким Варламов и Марфа Миронова
1.		01.11	05.11	Павел	Марк Афанасьев и Марфа Михайлова
	4.	05.12	10.12	Анна	Яков Иванов и Евдокия Захарова
1879 год					
	1.	01.01	07.01	Донна	Степан Давыдов и Прасковья Григорьева
1.		11.03	18.03	Василий	Роман Федоров и Гликерия Николаева
	2.	23.03	28.03	Матрёна	Григорий Иванов и Мария Савельева
2.		12.04	15.04	Трофим	Максим Козьмин и Марфа Васильева
	3.	01.07	06.07	Евдокия	Иван Егоров и Анна Николаева
3.		02.08	06.08	Лаврентий	Александр Егоров и Дарья Фёдорова
4.		24.08	26.08	Адриан	Фёдор Афанасьев и Прасковья

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
					Филиппова
5.		04.10	07.04	Сергей	Игнатий Аврамов и Анна Иванова
6.		12.10	21.10	Илларион	Давид Григорьев и Устинья Маркова
7.		18.11	25.11	Пётр	Григорий Филиппов и Ульяна Иванова
	4.	18.11	25.11	Екатерина	Тихон Яковлев и Прасковья Ефимова
1880 год					
	1.	01.01	01.01	Анисия	Марк Афанасьев и Марфа Михайлова
1.		10.01	13.01	Михаил	Артемий Семёнов и Евдокия Петрова
2.		17.01	20.01	Ефим	Пимен Иванов и Александра Иванова
	2.	26.03	29.03	Евдокия	Ксенофонт Варламов и Александра Филиппова
3.		10.04	10.04	Терентий	Михаил Петров и Анна Михайлова
4.		23.05	30.05	Иван	Уволенный в запас рядовой Терентий Петров и Татьяна Яковлева
5.		30.08	31.08	Семён	Никандр Козлинов и

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
					Дарья Андреева
6.		13.09	14.09	Никита	Стефан Давыдов и Прасковья Григорьева
7.		18.09	19.09	Трофим	Константин Иванов и Анна Трифонова
	3.	21.09	28.09	Фёкла	Абрам Егоров и Анастасия Елисеева
	4.	02.10	05.10	Пелагея	Кондрат Кузьмин и Ульяна Иванова
	5.	13.10	14.10	Прасковья	Яков Иванов и Евдокия Захарова
	6.	16.11	21.11	Варвара	Григорий Иванов и Мария Савельева
8.		17.12	17.12	Даниил	Артамон Филиппов и Прасковья Николаева
1881 год					
1.		02.01	04.01	Ананий	Отставной солдат Евдоким Варламов и Марфа Маркова
	1.	10.01	18.01	Анна	Роман Абрамов и Ксения Павлова
2.		23.01	29.01	Григорий	Михаил Петров и Анна Михайлова
	2.	16.02	22.02	Евдокия	Захар Абрамов и Феодора Иванова
3.		02.03	08.03	Николай	Роман Федоров и

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
					Гликерия Николаева
4.		08.04	12.04	Василий	Даниил Кондратов и Васса Андреева
	3.	05.05	10.05	Марина	Игнатий Абрамов и Анна Иванова
	4.	17.06	21.06	Агрипина	Емельян Семёнов и Агафья Евдокимова
	5.	23.08	30.08	Елизавета	Григорий Филиппов и Устиния Иванова
	6.	16.09	21.09	Вера	Константин Иванов и Анна Трифонова
5.		12.10	18.10	Александр	Иван Егоров и Анна Николаева
6.		15.11	21.11	Александр	Ларион Гаврилов и Акулина Егорова
7.		05.12	06.12	Николай	Артамон Филиппов и Прасковья Николаева
	7.	14.12	20.12	Анастасия	Роман Абрамов и Ксения Павлова
1882 год					
1.		01.01	01.01	Василий	Фадей Владимиров – уволенный в запас солдат и Мелания Степанова

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
	1.	24.01	31.01	Анна	Давид Григорьев и Устиния Макарова
2.		04.02	07.02	Фёдор	Анна Яковлева – незаконнорожденный сын
	2.	05.02	07.02	Евдокия	Ксенофонт Варламов и Александра Филиппова
	3.	10.03	21.03	Матрона	Максим Кузьмин и Марфа Васильева
	4.	01.04	04.04	Феодора	Александр Егоров и Дарья Федорова
	5.	25.04	27.04	Пелагея	Евдоким Варламов и Марфа Маркова
	6.	02.06	06.06	Фёкла	Макар Егоров и Феодора Прокопьева
3.		02.08	08.08	Лаврентий	Фёдор Афанасьев и Прасковья Филиппова
	7.	16.08	22.08	Наталия	Марк Афанасьев и Марфа Михайлова
4.		18.09	26.09	Иван	Николай Григорьев и Васса Яковлева
5.		30.09	03.10	Алексей	Тихон Яковлев и Прасковья Ефимова
	8.	11.10	17.11	Анастасия	Михаил Петров и

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
					Анна Михайлова
	9.	19.10	24.10	Прасковья	Григорий Иванов и Мария Савельева
6.		23.11	23.11	Григорий	Осип Семёнов – рядовой солдат запаса и Марфа Фёдорова
	10.	02.12	02.12	Варвара	Константин Иванов и Евдокия Петрова
7.		12.12	19.12	Игнатий	Пимен Иванов и Александра Иванова
1883 год					
	1.	06.04	10.04	Анна	Артамон Филиппов и Прасковья Николаева
	2.	03.04	10.04	Анастасия	Кондрат Яковлев и Мария Харитонова
	3.	13.04	16.04	Ирина	Иван Егоров и Анна Николаева
	4.	28.07	31.07	Васса	Константин Кондратов – призванный в военную службу в ноябре 1882 года и Евдокия Алексева
1.		23.07	31.07	Илья	Григорий Филиппов и Устиния Иванова
2.		01.08	06.08	Иван	Яков Иванов и Евдокия

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
					Захарова
	5.	01.09	04.09	Анна	Роман Федоров и Гликерия Николаева
3.		04.09	08.09	Сергий	Умерший 1883 году 12 августа Абрам Егоров и Анастасия Елисеева
	6.	24.11	27.11	Екатерина	Фадей Владимиров и Мелания Степанова
	7.	01.12	06.12	Анна	Михаил Петров и Анна Михайлова
4.		07.12	11.12	Спиридон	Максим Кузьмин и Марфа Васильева
1884 год					
1.		01.01	01.01	Василий	Фома Афанасьев и Анна Иванова
	1.	27.01.	29.01	Анна	Степан Давыдов и Прасковья Григорьева
	2.	03.02	12.02	Анна	Марк Афанасьев и Марфа Михайлова
	3.	08.03	11.03	Христина	Даниил Кондратов и Васса Андреева
	4.	07.06	17.06	Агрипина	Тихон Яковлев и Прасковья Ефимова
	5.	01.07	02.07	Анна	Арефий Семёнов - уволенный в запас из 2-го

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
					Туркестанского линейного батальона и Пелагея Миронова
2.		02.07	08.07	Прокопий	Василий Яковлев – рядовой 12-го Гренадерского Его Величества полка и Татьяна Филиппова
	6.	08.07	13.07	Ольга	Илья Моисеев и Марина Степанова
3.		05.08	12.08	Максим	Захар Абрамов и Феодора Иванова
	7.	27.08	31.08	Марфа	Константин Иванов и Анна Трифонова
	8.	02.09	02.09	Елизавета	Роман Абрамов и Ксения Павлова
	9.	02.11	04.11	Матрона	Давид Григорьев и Устиния Макарова
4.		05.11	11.11	Максим	Яков Иванов и Евдокия Захарова
	10.	12.11	12.11	Екатерина	Максим Козьмин и Марфа Васильева
5.		21.11	28.11	Андрей	Игнатий Абрамов и Анна Иванова
	11.	28.12	30.12	Анисия	Константин Иванов и Евдокия Петрова

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
1885 год					
	1.	09.05	19.05	Елена	Иван Егоров и Анна Николаева
1.		27.06	30.06	Кузьма	Фома Афанасьев и Анна Иванова
	2.	05.09	11.09	Феодора	Терентий Петров - отставной солдат и Татьяна Яковлева
2.		27.11	27.11	Степан	Яков Иванов и Евдокия Захарова
1886 год					
	1.	01.01	01.01	Татьяна	Денис Назаров и Евдокия Терентьева
1.		12.01	17.01	Антон	Максим Кузьмин и Марфа Васильева
	2.	18.01	26.01	Ксения	Фёдор Афанасьев и Прасковья Филиппова
	3.	01.03	02.03	Александра	Фадей Владимиров-уволенный в запас солдат и Мелания Степанова
2.		01.03	02.03	Федот	Константин Кондратьев - уволенный в запас солдат и Евдокия Алексева
3.		12.03	16.03	Алексей	Евдоким

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
					Варламов и Марфа Маркова
4.		22.03	25.03	Гавриил	Макар Егоров и Феодора Прокопьева
	4.	03.04	06.04	Агафья	Арефий Семёнов - уволенный в запас солдат и Пелагея Миронова
	5.	01.05	04.05	Мавра	Кондрат Яковлев и Мария Харитонова
	6.	06.07	08.07	Ольга	Захар Кондратьев и Мария Романова
5.		18.07	20.07	Семён	Илья Моисеев и Марина Степанова
	7.	02.09	07.09	Анна	Роман Моисеев и Надежда Иванова
6.		04.10	12.10	Кузьма	Алексей Владимиров и Татьяна Меркулова
	8.	05.10	12.10	Прасковья	Артамон Филиппов и Екатерина Прохорова
7.		17.11	18.11	Григорий	Роман Федоров и Гликерия Николаева
1887 год					
1.		01.01	04.01	Иван	Марк Афанасьев и Марфа

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
					Михайлова
	1.	01.01	04.01	Татьяна	Роман Абрамов и Ксения Павлова
	2.	03.01	09.01	Татьяна	Василий Яковлев - уволенный в запас с Гренадерского полка и Татьяна Филиппова
	3.	08.01	11.01	Татьяна	Даниил Кондратов и Васса Андреева
2.		04.01	11.01	Михаил	Никандр Кузмин и Дарья Никитина
	4.	12.02	22.02	Евдокия	Михаил Петров и Анна Михайлова
3.		22.03	29.03	Ефим	Иван Егоров и Анна Николаева
	5.	01.04	02.04	Ирина	Григорий Иванов и Мария Савельева
4.		23.04	29.04	Яков	Григорий Филиппов и Ульяна Иванова
5.		01.06	08.06	Антон	Константин Иванов и Евдокия Петрова
	6.	06.08	15.08	Наталья	Трофим Стефанов и Татьяна Иванова
	7.	01.09	06.09	Анна	Давид Григорьев и Устинья Макарова
	8.	21.09	27.09	Елизавета	Даниил Марков и Мавра

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
					Михайлова
	9.	03.12	06.12	Анна	Илья Моисеев и Марина Степанова
1888 год					
	1.	02.03	06.01	Евдокия	Максим Кузмин и Марфа Васильева
	2.	01.03	06.03	Евдокия	Константин Иванов и Анна Трифонова
	3.	03.03	13.03	Дарья	Захар Абрамов и Феодора Иванова
	4.	01.06	02.06	Акулина	Фадей Владимиров и Мелания Степанова
	5.	02.06	02.06	Акулина	Вдова умершего отставного солдата Терентия Петрова Татьяна Кондратьева, незаконнорожденная
1.		24.06	26.06	Пётр	Иван Константинов и Матрена Димитриева
	6.	22.07	24.06	Анна	Алексей Владимиров и Мария Евграфова
2.		05.08	07.08	Матвей	Захар Кондратов и Мария Романова
	7.	05.08	07.08	Мария	Макар Егоров и Феодора

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
					Прокопьева
	8.	26.08	28.08	Наталья	Осип Семёнов и Агафья Лазарева
3.		25.09	30.09	Иван	Яков Иванов и Евдокия Захарова
	9.	04.10	09.10	Пелагея	Фома Афанасьев и Анна Иванова
4.		10.10	19.10	Артемий	Артамон Филиппов и Екатерина Прохорова
	10.	21.11	27.11	Варвара	Роман Абрамов и Ксения Павлова
	11.	19.12	25.12	Анисия	Арефий Семёнов и Пелагея Миронова
1889 год					
	1.	20.01	22.01	Анна	Фёдор Афанасьев и Прасковья Филиппова
1.		27.01	29.01	Григорий	Тихон Яковлев и Прасковья Ефимова
	2.	01.02	05.02	Агафья	Никандр Кузьмин и Дарья Никитина
	3.	16.02	19.02	Евдокия	Герасим Петров и Матрёна Ксенофонтова
2.		22.02	26.02	Порфирий	Игнатий Абрамов, уволенный в запас солдат и Анна Иванова

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
	4.	01.03	05.03	Феодора	Василий Яковлев - уваленный в запас солдат и Татьяна Филиппова
	5.	18.03	25.03	Мария	Роман Моисеев и Надежда Иванова
	6.	15.04	23.04	Александра	Михаил Петров и Анна Михайлова
3.		02.08	12.08	Фёдор	Роман Федоров и Гликерия Николаева
4.		14.10	22.10	Александр	Григорий Филиппов и Ульяна Иванова
5.		21.12	24.12	Николай	Константин Иванов и Евдокия Петрова
	7.	21.12	24.12	Евгения	Трофим Степанов и Татьяна Иванова
1890 год					
1.		09.02	11.02	Алексей	Марк Афанасьев и Марфа Михайлова
	1.	16.02	18.02	Евдокия	Иван Ксенофонтов и Матрёна Димитриева
	2.	03.03	11.03	Дарья	Даниил Кондратов и Васса Андреева
2.		05.03	11.03	Ефим	Евграф Кондратов и Феодора Петрова

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
	3.	10.03	16.03	Дарья	Илья Моисеев и Марина Степанова
3.		01.04	01.04	Ефим	Артамон Филиппов и Екатерина Прохорова
4.		01.05	09.05	Николай	Фёдор Афанасьев и Прасковья Филиппова
5.		26.06	30.06	Кузьма	Григорий Иванов и Мария Савельева
6.		01.09	02.09	Семён	Захар Кондратов и Мария Романова
	4.	15.10	21.10	Прасковья	Алексей Владимиров и Мария Евграфова
7.		17.10	22.10	Артемий	Фадей Владимиров - уволенный в запас рядовой солдат и Мелания Степанова
8.		17.10	22.10	Артемий	Герасим Петров-уволенный в запас рядовой солдат и Матрёна Ксенофонтова
9.		26.10	28.10	Степан	Осип Семёнов и Агафья Лазарева
10.		27.10	29.10	Михаил	Давид Григорьев и Устиния

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
					Макарова
	5.	05.12	09.12	Анна	Даниил Назаров и Евдокия Терентьева
1891 год					
	1.	28.01	01.02	Анисия	Константин Иванов и Анна Трифонова
	2.	24.03	31.03	Мария	Яков Иванов и Евдокия Захарова
1.		14.07	20.07	Илья	Роман Абрамов и Ксения Павлова
2, 3.		02.08	02.08	Степан, Матвей	Трифон Владимиров и Васса Захарова
	3.	30.08	01.09	Марфа	Никандр Кузьмин и Дарья Никитина
	4.	04.10	13.10	Прасковья	Михаил Петров и Анна Михайлова
4.		01.11	03.11	Павел	Даниил Кондратов и Васса Андреева
1892 год					
	1.	20.01	26.01	Ксения	Матвей Кондратов и Наталия Дмитриева
	2.	22.01	26.01	Ксения	Даниил Марков и Мавра Михайлова
	3.	24.01	26.01	Ксения	Роман Фёдоров и Гликерия Николаева
	4.	06.02	08.02	Ксения	Трофим

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
					Степанов и Татьяна Иванова
	5.	08.02	16.02	Марина	Захар Абрамов и Феодора Иванова
1.		03.03	08.03	Александр	Макар Егоров и Феодора Прокопьева
	6.	19.03	29.03	Мария	Василий Яковлев и Татьяна Филиппова
	7.	02.04	05.04	Мария	Игнатий Абрамов и Анна Иванова
	8.	13.07	20.07	Мария	Иван Ксенофонтов и Матрёна Дмитриева
2.		23.08	30.08	Павел	Умерший 5 июля 1892 года рядовой солдат Осип Семёнов и Агафья Лазарева
3.		17.09	27.09	Степан	Роман Моисеев и Надежда Иванова
	9.	03.10	11.10	Прасковья	Константин Иванов и Евдокия Петрова
	10.	15.10	17.10	Степанида	Евграф Кондратов и Феодора Петрова
4.		21.10	25.10	Димитрий	Герасим Петров и Матрёна Ксенофонтова
5.		02.11	08.11	Михаил	Трифон Владимиров и

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
					Васса Захарова
6.		13.12	24.12	Степан	Захар Кондратов и Мария Романова
1893 год					
1.		04.01	10.01	Павел	Арефий Семёнов и Пелагея Миронова
	1.	04.01	10.01	Татьяна	Фома Афанасьев и Анна Иванова
	2.	08.03	14.03	Дарья	Никита Емельянов и Зиновия Максимова
	3.	01.04	11.04	Агафья	Денис Назаров и Евдокия Терентьева
	4.	29.06	31.06	Евдокия	Артемий Марков и Феодора Ефремова
	5.	01.09	05.09	Елизавета	Федор Афанасьев и Прасковья Филиппова
2.		01.09	05.09	Захар	Фадей Владимиров и Мелания Степанова
3.		13.10	23.10	Яков	Никанор Кузьмин и Дарья Никитина
4.		17.11	28.11	Степан	Осип Кондратов и Евдокия Федотова
	6.	01.12	06.12	Мелания	Михаил Петров и Анна Михайлова

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
	7.	18.12	25.12	Феодора	Алексей Владимиров и Мария Евграфова
1894 год					
	1.	11.02	20.02	Евдокия	Трифон Владимиров и Васса Захарова
	2.	06.04	10.04	Ирина	Герасим Марков и Ксения Феоктистова
1.		01.06	12.06	Пётр	Константин Иванов и Анна Трифонова
2.		01.06	12.06	Пётр	Роман Абрамов и Ксения Павлова
3.		22.06	26.06	Пётр	Матвей Кондратов и Наталия Дмитриева
4.		09.08	14.08	Александр	Иван Ксенофонтов и Матрона Дмитриева
5.		01.09	11.09	Сергей	Макар Егоров и Феодора Прокопьева
	3.	24.09	25.09	Устиния	Трофим Степанов и Татьяна Иванова
	4.	10.11	20.11	Варвара	Артамон Филиппов и Васса Якимова
6.		14.11	21.11	Михаил	Евграф Кондратов и Феодора Петрова
	5.	01.12	06.12	Варвара	Денис Назаров и

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
					Евдокия Терентьева
1895 год					
1.		14.01	22.01	Василий	Ефрем Семёнов и Анна Александрова
	1.	02.02	05.02	Агафья	Даниил Кондратов и Васса Андреева
2.		01.03	05.03	Василий	Уволенный в запас рядовой солдат Герасим Петров и Матрона Ксенофонтова
	2.	14.04	16.04	Ирина	Никита Емельянов и Зиновия Максимова
3.		20.04	23.04	Егор	Роман Федоров и Гликерия Николаева
4.		09.05	11.05	Пётр	Даниил Марков и Мавра Михайлова
	3.	06.06	11.06	Акилина	Роман Моисеев и Надежда Иванова
	4.	04.07	07.07	Ольга	Уволенный в запас рядовой солдат Арэфий Семёнов и Пелагея Миронова
	5.	10.09	14.09	Вера	Захар Кондратов и Мария

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
					Романова
5.		17.11	22.11	Михаил	Григорий Иванов и Агафья Лазарева
	6.	25.11	30.11	Варвара	Алексей Владимиров и Мария Евграфова
1896 год					
	1.	01.01	07.01	Татьяна	Михаил Петров и Анна Михайлова
1.		07.01	10.01	Павел	Константин Иванов и Евдокия Петрова
2.		12.02	25.02	Иван	Федей Владимиров и Мелания Степанова
	2.	14.03	17.03	Матрона	Андрей Максимов и Васса Маркова
3.		24.04	28.04	Максим	Фома Афанасьев Максимов и Анна Иванова
	3.	29.06	07.07	Анна	Уволенный в запас рядовой солдат Арефий Семёнов и Пелагея Миронова
4.		26.06	08.07	Прокопий	Артамон Филиппов и Васса Якимова
5.		17.07	20.07	Илья	Никандр Кузьмин и Дарья Никитина
6.		27.07	31.07	Александр	Матвей

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
					Кондратов и Наталья Дмитриева
7.		02.09	08.09	Михаил	Денис Назаров и Евдокия Терентьева
8.		01.09	08.09	Яким	Иван Ксенофонтов Матрона Дмитриева
9.		13.09	20.09	Артемий	Илья Моисеев и Анисия Степанова
10		17.10	22.10	Александр	Алексей Владимиров и Мария Евграфова
	4.	14.11	21.11	Екатерина	Уволенный в запас рядовой солдат Герасим Петров и Матрона Ксенофонтова
	5, 6.	20.12	22.12	Анастасия, Игуменья	Трофим Степанов и Татьяна Иванова
1897 год					
	1.	14.01	19.01	Мария	Вдова умершего Романа Абрамова Ксения Павлова - незаконнорожденная
1.		01.02	03.02	Семён	Уволенный в запас рядовой солдат Артемий Марков и Федора

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
					Ефремова
2.		20.06	29.06	Афанасий	Евграф Кондратов и Феодора Петрова
	2.	21.06	9.09	Мария	Никита Емельянов и Зиновия Максимова
	3.	09.06	20.06	Христина	Андрей Максимов и Васса Маркова
	4.	26.06	01.07	Прасковья	Константин Иванов и Анна Трифонова
3.		03.11	08.11	Михаил	Герасим Марков и Ксения Феоктистова
1898 год					
1.		12.06	20.06	Иван	Илья Моисеев и Анисия Степанова
	1.	23.07	26.07	Анна	Отставной солдат Фадей Владимиров и Мелания Степанова
	2.	06.08	09.08	Мария	Кирилл Никаноров и Прасковья Михайлова
2.		11.08	15.08	Иван	Трофим Степанов и Татьяна Иванова
	3.	15.11	29.11	Варвара	Михаил Петров и Анна Михайлова
3.		27.11	29.11	Андрей	Константин

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
					Иванов и Евдокия Петрова
1899 год					
1.		26.12.1898	01.01	Василий	Матвей Кондратов и Наталия Дмитриева
2.		26.12.1898	01.01	Василий	Никандр Кузьмин и Дарья Никитина
	1.	16.01	24.01	Ксения	Никита Емельянов и Зиновия Максимова
3.		17.05	27.05	Иван	Алексей Владимиров и Мария Евграфова
	2.	01.08	08.08	Евдокия	Евграф Кондратов и Феодора Петрова
	3.	01.08	08.08	Евдокия	Григорий Иванов и Агафья Лазарева
4.		08.08	15.08	Павел	Захар Кондратов и Мария Романова
	4.	20.09	03.10	Устиния	Роман Моисеев и Надежда Иванова
	5.	17.10	24.10	Анастасия	Ефрем Семёнов и Анна Александрова
5.		01.11	07.11	Михаил	Трифон Владимиров и Васса Захарова
6.		07.11	14.11	Григорий	Степан

Счет родившихся		День и месяц		Имя новорожденного(ой)	Имя и фамилия родителей
мужского пола	женского пола	рождения	крещения		
1	2	3	4	5	6
					Григорьев и Ольга Леонтьева
1900 год					
1.		21.02	27.02	Тит	Отставной солдат Фадей Владимиров и Мелания Степанова
2.		19.03	25.03	Гавриил	Андрей Максимов и Васса Маркова
	1.	01.05	07.05	Христина	Артемий Марков и Феодора Ефремова
	2.	28.06	29.06	Анна	Сафрон Пименов и Пелагея Ларионова
	3.	30.07	06.08	Евдокия	Илья Моисеев и Анисия Степанова
3.		27.11	06.12	Николай	Никита Емельянов и Зиновия Максимова
	4.	18.12	19.12	Анисия	Александр Иванов и Вера Егорова

Таблица 2 - Количество новорождённых по временам года

Годы	Количество новорождённых					в том числе	
	зимой	весной	летом	осенью	Всего	мальчики	девочки
						7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1851	6	2	2	1	11	4	7

Годы	Количество новорождённых						
	зимо й	весн ой	летом	осен ью	Всего	в том числе	
						маль чики	дево чки
1852	8	1	4	4	17	10	7
1853	2	3	3	2	10	4	6
1854	3	2	0	4	9	2	7
1855	7	3	2	3	15	8	7
1856	5	2	3	2	12	5	7
1857	3	2	4	3	12	5	7
1858	2	4	3	3	12	4	8
1859	5	0	1	5	11	3	8
1860	7	2	1	4	14	7	7
1861	1	4	4	4	13	7	6
1862	2	4	4	2	12	4	8
1863	3	1	5	6	15	7	8
1864	3	2	2	4	11	4	7
1865	4	6	3	2	15	8	7
1866	2	6	1	1	10	7	3
1867	3	1	5	5	14	5	9
1868	1	3	5	4	13	5	8
1869	3	1	3	1	8	3	5
1870	2	4	5	5	16	9	7
1871	2	0	4	3	9	5	4
1872	6	3	4	2	15	10	5
1873	4	4	2	3	13	6	7
1874	6	1	3	2	12	3	9
1875	6	5	2	4	17	7	10
1876	3	2	3	6	14	5	9
1877	2	3	2	2	9	4	5
1878	2	2	0	1	5	1	4
1879	1	3	3	4	11	7	4
1880	4	3	1	6	14	8	6
1881	6	3	2	3	14	7	7
1882	6	3	3	5	17	7	10
1883	2	3	3	3	11	4	7

Годы	Количество новорождённых						
	зимой	весной	летом	осенью	Всего	в том числе	
						мальчики	девочки
1884	4	1	6	5	16	5	11
1885	0	1	1	2	4	2	2
1886	3	6	2	4	15	7	8
1887	7	3	2	2	14	5	9
1888	1	3	7	4	15	4	11
1889	7	3	1	1	12	5	7
1890	3	5	1	6	15	10	5
1891	1	2	3	2	8	4	4
1892	6	3	2	5	16	6	10
1893	4	2	1	4	11	4	7
1894	2	1	4	4	11	6	5
1895	2	4	2	3	11	5	6
1896	5	2	4	5	16	10	6
1897	2	0	4	1	7	3	4
1898	2	0	4	2	8	5	3
1899	1	1	3	4	9	4	5
1900	2	2	2	1	7	3	4
Итого	174	127	141	164	606	273	333

Выводы. Таким образом, изученные материалы прихода Введенской церкви села Сотниково Чебоксарского уезда по деревне Большое Яндуганово позволяют сделать вывод о том, что в целом в течение 50 лет во второй половине XIX столетия в государственных крестьянских семьях деревни сохранялась высокая рождаемость. Кроме того эти данные позволяют выявить родственные связи между жителями выбранной территории.

Список литературы

[1] Петров А.П. Метрические книги – как источник изучения демографической картины деревни Большое Яндуганово (1901 – 1917

гг.) [Текст] // Инновационные научные исследования. 2023. № 3-1(27). 138-172 с. [Электронный ресурс] - URL: <https://ip-journal.ru/>. (дата обращения: 28.08.2023)

[2] Государственный архив Чувашской Республики Фонд 557, Опись №8, Метрические книги о родившихся за 1841 – 1862 годы, часть 1, стр. 1094.

[3] Государственный архив Чувашской Республики Фонд 557, Опись №8, Метрические книги о родившихся за 1863 – 1887 годы, часть 1, стр. 1094.

[4] Государственный архив Чувашской Республики Фонд 557, Опись №8, Метрические книги о родившихся за 1888 – 1905 годы, часть 1, стр. 1094.

[5] Васканова Н.А. Рождаемость среди горных марийцев Козьмодемьянского уезда XIX [Текст] / Н.А. Васканова // Вестник Чувашского университета. - 2018. № 2. 40-46 с.

[6] Николаев Г.А. Волжское крестьянство во второй половине XIX – начале XX века: этюды по истории и этнологии [Текст] / Г.А. Николаев // Чувашский гуманитарный вестник. Чебоксары. - 2016. 312 с.

[7] Арчимаев А.И. Обзор метрических книг Туранского прихода за 1913-1917 гг. [Текст] / А.И. Арчимаев // Ермолаевские чтения. - 2021. 215-221 с.

[8] Аминов Р.Р. Метрическая книга посёлка Коссель 1912 г. [Текст] / Р.Р. Аминов // Кряженское историческое обозрение. - 2022. № 2. 104-166 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Petrov A.P. Parish books - as a source for studying the demographic picture of the village of Bolshoye Yanduganovo (1901 - 1917) [Text] // Innovative scientific research. 2023. No. 3-1(27). 138-172 p. [Electronic resource] - URL: <https://ip-journal.ru/>. (date of access: 28.08.2023)

[2] State Archive of the Chuvash Republic Fund 557, Inventory No. 8, Metric books about those born in 1841 - 1862, part 1, p. 1094.

[3] State Archives of the Chuvash Republic Fund 557, Inventory No. 8, Metric books of births for 1863 - 1887, part 1, p. 1094.

[4] State Archive of the Chuvash Republic Fund 557, Inventory No. 8, Metric books of births for 1888 - 1905, part 1, p. 1094.

[5] Vaskanova N.A. Birth rate among the mountain Mari of Kozmodemyansky district XIX [Text] / N.A. Vaskanova // Bulletin of the Chuvash University. - 2018. No. 2. 40-46 p.

[6] Nikolaev G.A. Volga peasantry in the second half of the 19th – early 20th centuries: studies on history and ethnology [Text] / G.A. Nikolaev // Chuvash Humanitarian Bulletin. Cheboksary. - 2016. 312 p.

[7] Archimaev A.I. Review of parish books of the Turan parish for 1913-1917. [Text] / A.I. Archimaev // Ermolaev readings. - 2021. 215-221 p.

[8] Aminov R.R. Parish register of the village of Kossel 1912 [Text] / R.R. Aminov // Kryazhenskoe historical review. - 2022. No. 2. 104-166 p.

© А.П. Петров, 2023

Поступила в редакцию 24.08.2023

Принята к публикации 31.08.2023

Для цитирования:

Петров А.П. Сведения о родившихся из метрических книг введенской церкви и села Сотниково в деревне Большое Яндуганово за 1851-1900 годы // Инновационные научные исследования. 2023. № 8-1(31). С. 41-103. URL: <https://ip-journal.ru/>